

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу корпорацій

Предмет дослідження – теоретичні та організаційні засади економічного аналізу корпорацій шляхом інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу.

Метою написання статті є: дослідження квінтесенції контролінгу як складової системи управління корпорацією та визначення аналітичного забезпечення системи контролінгу, що передбачає реалізацію ряду груп цільових завдань економічного аналізу.

Методологія проведення роботи. У процесі дослідження використано: загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для визначення теоретичних передумов розвитку контролінгу; метод класифікації – для групування цільових завдань економічного аналізу. Для обробки одержаних емпіричних даних використовувались методичні прийоми зведення, групування та вибірки даних.

Результати роботи. Доведено, що економічний аналіз виступає інформаційною базою для досягнення подальших цілей контролінгу, у зв'язку з чим виділено вимоги до інформації, що акумулюється у системі контролінгу, а також основні та спеціальні аналітичні функції у системі стратегічного та оперативного контролінгу.

Ключові слова: економічний аналіз, аналітичні функції, контролінг, управління, інформаційне забезпечення.

ЗОРИНА Е.А.
ПЕТРАКОВСКАЯ Е.В.

Интегрирование аналитических функций в систему контроллинга корпораций

Предмет исследования – теоретические и организационные основы экономического анализа корпораций путем интегрирования аналитических функций в систему контроллинга.

Целью написания статьи является: исследование квинтэссенции контроллинга как составляющей системы управления корпорацией, а также определение аналитического обеспечения системы контроллинга, которое предусматривает реализацию ряда групп целевых задач экономического анализа.

Методология проведения работы. В процессе исследования использованы: общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция) – для определения теоретических предпосылок развития контроллинга; метод классификации – для группировки целевых задач экономического анализа. Для обработки полученных эмпирических данных использовались методические приемы сводки, группировки и выборки данных.

Результаты работы. Доказано, что экономический анализ выступает информационной базой для достижения дальнейших целей контроллинга, в связи с чем выделены требования к информации, которая аккумулируется в системе контроллинга, а также основные и специальные аналитические функции в системе стратегического и оперативного контроллинга.

Ключевые слова: экономический анализ, аналитические функции, контроллинг, управление, информационное обеспечение.

ZORINA O.A.
PETRAKOVSKAYA O.V.

Integration of analytical functions into the corporate controlling system

Subject of research – theoretical and organizational principles of economic analysis of corporations by integrating analytical functions into the controlling system.

The purpose of writing the article is: to study the quintessence of controlling as a component of the corporate governance system and to determine the analytical support of the controlling system, which involves the implementation of a number of target groups of economic analysis.

Methodology of work. In the process of research the following were used: general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, induction, deduction) – to determine the theoretical preconditions for the development of controlling; classification method – to group the objectives of economic analysis. For processing of the received empirical data methodical receptions of consolidation, grouping and sampling of data were used.

Results of work. It is proved that economic analysis serves as an information base for achieving further goals of controlling, in connection with which the requirements for information accumulated in the controlling system, as well as basic and special analytical functions in the system of strategic and operational controlling are identified.

Keywords: economic analysis, analytical functions, controlling, management, information support.

Постановка проблеми. Здійснюючи аналіз ефективності системи економічного аналізу, не можна розглядати її відокремлено від процесу управління у цілому. Ефективне управління бізнес-процесами будь-якої компанії в умовах змін зовнішнього середовища та укрупнення бізнес-структур – складне і багаторівневе завдання, рішення якого вимагає створення єдиного інформаційного каналу у межах усієї управлінської вертикалі. Проте тільки одного, навіть чітко організованого інформаційного потоку у окремо взятому підприємстві недостатньо. Для ухвалення оперативних і економічно виважених рішень в умовах ринкового середовища, яке динамічно розвивається, необхідні певні «сигнали», які своєчасно могли б означити найбільш «проблемні» зони й «увімкнути жовте світло». Одними з найсучасніших і ефективних форм організації

управління підприємством, яка виступає такою «сигнальною системою», є контролінг, належна організація якого посилює синергетичний ефект впровадження інтегрованої системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії і практики контролінга присвячені дослідження зарубіжних та вітчизняних учених і фахівців, серед яких, у першу чергу, слід зазначити роботи Е. Ананькіної, Й. Вебера, А. Дайле, Н. Данілочкіної, А. Кармінського, Х.-Ю. Куппера, Е. Майера, Л. Малишевої, Р. Манна, С. Петренко, Т. Райхманна, К. Реннера, С. Фалько, Х. Фольмута, Д. Хана, П. Хорвата, Р. Хофмайстера, Д. Шнайдера, Б. Штайгмайера, Х. Штіглера, А. Якименко та ін. Водночас відсутня єдина позиція щодо визначення самого поняття, сутності та функцій контролінгу.

Метою написання **статті** є дослідження квінтесенції контролінгу як складової системи управ-

ління корпорацією та визначення аналітичного забезпечення системи контролінгу, що передбачає реалізацію ряду груп цільових завдань економічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. На відміну від західних, більшість українських корпорацій орієнтуються на традиційні для них структури, не виділяючи служби контролінгу як такої. Але потреби системи управління давно вийшли за межі тільки інформаційної підтримки. Їм також потрібна система зворотного зв'язку і раннього оповіщення для цілей оперативного контролю й оцінки виконання управлінських рішень. Такою системою управління, що враховує особливості організації та пристосована до інформаційних запитів управління, є контролінг. Він включає інформаційну підсистему управління видами діяльності, що базується на інформації про внутрішні зміни економічних показників підприємства як системи під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів на його фінансово–господарську діяльність, і підсистему операційного зворотного зв'язку для вивчення й удосконалення процесів [1]. Хоча єдиного підходу до розуміння контролінгу досі не існує. Не дивлячись на те, що нами контролінг розглядається як одна з форм організації управління підприємством, слід зазначити й про існування іншого підходу.

Деякі вчені дотримуються думки, що контролінг – це внутрішній контроль (Аткінсон Е.А., Головка В.І., Марюта А.Н.), інші ж вважають, що контролінг споріднений з аудитом (Ільїна С.Б., Міндалев І.В.). Фахівці у сфері автоматизованих систем управління підприємствами вважають, що контролінг – це практично те ж саме, що і автоматизовані системи управління, але з урахуванням нових умов господарювання (Анісімов О.С., Асєєв Г., Дзюбенко О.Л., Івахненко С.В., Ковальова В.Д.). Контролінг порівнюють також з системою програмно–цільового планування (Майер Е., Манн Р., Моїсєєнко Є.В.). Однак найчастіше контролінг ототожнюють (частково або повністю) з управлінським обліком (Кармінський О.В., Носов В.М., Примаєк О.Г., Фалько С.Г., Хан Д.).

На нашу думку, з жодним із наведених вище визначень контролінгу не можна повною мірою погодитися. У системі контролінгу є місце методам та інструментам й управлінського обліку, і контролю, і аудиту, і програмно–цільового планування тощо. Контролінг – це форма організа-

ції управління підприємством, метою якої є реалізація фінансово–економічної функції управління для прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень. Поглинаючи в собі інформаційне забезпечення, облік та контроль, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він пов'язує всі функції управління, інтегрує й координує їх, причому не підмінює собою управління підприємством, а переводить його на якісно новий рівень. Контролінг (як управління управлінням) є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі управління.

Різні трактування терміна «контролінг» багато у чому визначають подальший його розвиток у рамках трьох основних концепцій, що орієнтовані:

- 1) на облікову систему, суть якої полягає у створенні на основі облікових даних інформаційної системи підтримки управлінських рішень;
- 2) на створення єдиної інформаційної системи;
- 3) на управління, коли контролінг розглядається як функція планування, обліку, контролю, аналізу, координації та інформаційного забезпечення підприємства.

Нині найпоширенішим і сталим у професійному середовищі контролерів є визначення контролінгу як орієнтованої на досягнення цілей інтегрованої системи інформаційно–аналітичної та методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу й ухвалення управлінських рішень за всіма функціональними сферами діяльності підприємства. Контролінг – це систематична діяльність з виявлення відхилень від намічених цілей на основі порівняння запланованих значень і фактично досягнутих рівнів параметрів. З визначення, зокрема, випливає, що йдеться не про всі параметри, а тільки про ті, рівні яких визначені та заплановані. Їх можна назвати запланованими параметрами. Контролінг направлений на виявлення та ліквідацію небажаного відхилення досягнутих результатів від запланованих.

Таким чином, результати дослідження показують, що сутність контролінгу у понятійному аспекті трактується по–різному, але найбільш поширене таке розуміння контролінгу та його методів: планування; контроль за виконанням плану; управлінський облік. Контролінг є продовженням планування і супроводжує процес реалізації планів. Узагальнюючи вищезазначене, для цілей нашого дослідження розглядатимемо контролінг як спеці-

альну саморегулюючу систему методів та інструментів, що направлена на функціональну підтримку управління підприємства й охоплює інформаційне забезпечення, планування, облік, контроль і аналіз.

При цьому широко використовуються комп'ютерні інформаційні системи, завдяки яким контролінг є оперативним постачальником інформації для управління підприємством. Мета контролінгу як інформаційної підтримки – забезпечити керівництво інформацією про поточний стан справ підприємства і спрогнозувати наслідки змін внутрішнього або зовнішнього середовища. Контролінг містить комплекс завдань із планування, регулювання та спостереження, щоб шляхом підготовки та надання необхідної управлінської інформації зорієнтувати керівництво на ухвалення необхідних рішень і впровадження відповідних заходів.

На нашу думку, головну проблему неоднозначного трактування контролінгу можна сформулювати, розглядаючи його як у широкому, так і у вузькому розумінні. Питання полягає у тому, що науковці подають механізм контролінгу у де-що спрощеному вигляді, напряду інтегруючи три взаємозалежні блоки коригуючих дій: аналітичний, оціночний, порівнюючий. Відповідно, необхідно також розглядати логічний блок, щоб показати, як замикається цикл контролінгу при проведенні заходів з ліквідації допустимих відхилень і за необхідності перегляду не тільки програм, але і цілей контролінгу. Також може виникнути потреба у коригуванні організації контролінгу. А тому механізм контролінгу слід представляти таким, що складається з аналітичного, оціночного, порівнюючого і логічного блоків коригуючих дій.

Сучасне управління розділяє цілі підприємства на дві групи: тактичні (короткострокові, оперативні) та стратегічні (довгострокові, перспективні). На практиці далеко не всі компанії реалізують формальні й імпліцитні виміри стратегічного контролю (тобто відстежують хід стратегічного процесу й контролюють здійснення стратегічних планів) і впроваджують його у свої системи контролю. Необхідна концепція стратегічного контролінгу, у якій неузгодженість між плановими та реальними подіями вела б не тільки до зміни характеру дій, а й до перегляду базових передумов, що лежать в основі плану. Приблизно у той же час народилася концепція, відповідно до якої стратегічний контролінг є одним зі стилів створення стратегій, особливо актуальним для ди-

версифікованих корпорацій. Суть стратегічного контролінгу як стилю управління полягає у такому: баланс автономії підрозділів і компанії у цілому; відповідальність за стратегію делегується підрозділам, однак розроблені проекти обов'язково перевіряються й санкціонуються центром після оцінки логічності, слабких і сильних сторін, а також загального рівня стратегічного мислення менеджерів підпорядкованої бізнес-одиниці. Надалі центральне керівництво здійснює «моніторинг» процесу виконання поставлених завдань, зіставляючи планові й фактичні показники частки ринку та бюджетних витрат.

Як стверджує К. Хомбург, «на багатьох підприємствах можна спостерігати, як служби контролінгу борються за своє позиціонування й намагаються вирватися з фокуса оперативної інтерпретації цифр. Більшість із них прагне до того, щоб на ділі виконувати роль «лоцманів» на підприємстві» [2]. Проблема позиціонування контролінгу у рамках конкретного підприємства, порушена німецьким фахівцем, не є панацеєю для західного бізнесу різних організаційних форм. Відповідно до досліджень М. Гулда й Дж. Куїна, тільки 11% великих англійських підприємств мають цілком «зрілу» систему стратегічного контролінгу, інакше кажучи, їхні керівники чітко розуміють різницю й гармонійно поєднують його оперативний і стратегічний рівні.

Систему контролінгу використовують для підтримки управлінських рішень щодо недопущення кризового стану. Для цього визначають якісні та кількісні цілі підприємства й обирають критерії, за якими можна оцінити ступінь досягнення поставлених цілей. Далі здійснюється етап планування – перетворення цілей підприємства у прогнози та плани. Перший крок планування – аналіз сильних / слабких сторін підприємства, можливостей і небезпек (SWOT-аналіз). На підставі цього розробляють спочатку стратегію підприємства, а потім – план. За планом підприємство оцінює, наскільки реальне досягнення поставлених цілей, що допомагає, а що заважає їх досягти. Фахівці служби контролінгу беруть участь у розробці методики планування, координують діяльність різних підрозділів і служб підприємства у процесі планування, а також оцінюють плани, визначаючи, наскільки вони відповідають цілям підприємства, стимулюють до дії, наскільки реальне їхнє виконання.

Економічний аналіз у контролінгу слугує для дослідження планів, результатів і відхилень на основі даних попередніх періодів, тобто виступає інформаційною базою для виконання подальших цілей контролінгу. У теперішній час необхідно розуміти важливість створення адекватної потребам підприємства системи інформаційного забезпечення контролінгу. Було б помилкою припускати, що інформаційна підтримка контролінгу – виняткова прерогатива обліку. Повноцінна реалізація функцій контролінгу неможлива без створення системи раннього виявлення перспективних тенденцій, причому не тільки зовнішнього, а й внутрішнього середовища.

Виникнення контролінгу як інформаційної системи було зумовлене необхідністю надання керівникам таких даних для управління підприємством, які бухгалтерський облік не міг забезпечити. Потрібно була система, якій були би притаманні властивості інформаційного, аналітичного і контрольного характеру, тобто контролінг. Деякою мірою контролінг збігається з управлінським обліком у частині виконуваних у його межах функцій, але є ширшим поняттям, оскільки інтегрує окремі елементи таких функцій управління, як планування, облік, контроль і аналіз.

Контролінг є підсистемою інформаційно–аналітичної системи управління підприємством. Він систематично надає інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, які забезпечують стабільне функціонування підприємства в умовах, що постійно змінюються. Ця характеристика контролінгу дозволяє припустити те, що його місце в економічному потенціалі пов'язане з виробленням рекомендацій щодо управління підприємством на базі опрацьованої інформації.

Контролінг є постачальником інформації для функціонування системи управління на підприємстві. У межах контролінгу відбувається обробка інформації та виокремлення її релевантної частини протягом усього циклу підтримки управлінських рішень, як то «план – організація виконання – облік – контроль – аналіз – регулювання» як на стратегічному, так і на тактичному рівнях управління.

У систему контролінгу входить:

- формування системи планування, зокрема допомога у визначенні планової програми розвитку підприємства і його цілей; керівництво й координація роботами з планування та складання бюджету; об'єднання приватних цілей і окремих планів у єдиному цілісному плані підприємства;

- участь у складанні звітності, особливо на основі упровадження системи її інформаційного забезпечення;

- задоволення потреб керівництва підприємства у інформації і необхідній звітності; своєчасне надання систематичної інформації про відхилення фактичних показників від планових, перш за все за витратами, накопиченнями, станом фінансових коштів та інвестиціями;

- розробка і надання керівництву підприємства системи коригуючих заходів при перевищенні планових витрат за встановленими позиціями;

- аналіз причин допущених відхилень, підготовка альтернативних рішень і рекомендацій щодо усунення труднощів, які виникли;

- складання необхідних звітів для керівництва компанії;

- оцінка розрахунків ефективності нових проектів.

Основну роль у контролінгу відіграє дослідження економічної сфери підприємства, визначення поточного стану «Є» щодо стану «Повинно бути», моделювання управлінських дій і аналіз на цій основі процесів та ситуацій, які можуть привести підприємство до намічених цілей.

Такі сфери управління, як планування, контроль, аналіз і облік, є не стільки складовими частинами (підсистемами) контролінгу, скільки організаційними механізмами, на основі інформації від яких реалізується функція контролінгу на підприємстві. Система контролінгу лише використовує зазначені прийоми у своїй діяльності та оперує інформацією – результатами, що сформувався у ході реалізації на підприємстві відповідних функцій управління. Сутність контролінгу полягає у зведенні воєдино, інтеграції цих інформаційних потоків з подальшим визначенням на основі їх координації напряму дії на зовнішнє і внутрішнє середовище для досягнення мети та своєчасного доведення інформації до осіб, які приймають управлінські рішення (підсистеми, що управляє).

Інформація, що збирається у системі контролінгу для економічного аналізу, повинна відповідати таким вимогам:

- своєчасність, тобто інформація щодо витрат, виторгу, прибутку повинна надходити тоді, коли ще є сенс її аналізувати;

- достовірність (відповідність реальному стану явищ і процесів на підприємстві, для уникнення додаткових зусиль і часу на перевірку інформації);

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

- релевантність (істотність, концептуальна відповідальність вимогам користувачів), тобто інформація повинна допомагати приймати рішення;
- корисність (ефект від використання інформації повинен перекивати витрати на її одержання);
- повнота, тобто забезпечення необхідного ступеня деталізації та відсутність недоглядів;
- зрозумілість, тобто інформація повинна бути легкою для її розшифрування;
- регулярність надходження;
- об'єктивність.

Щоб забезпечити виконання цих вимог до інформації, співробітники, які задіяні у системі контролінгу, повинні оптимізувати рух інформаційних потоків. За недостатнього опрацювання інформаційних потоків вони далекі від досконалості: може відбуватися дублювання інформації; вона може не доходити до адресата; після одержання інформації можуть знадобитися суттєві уточнення. Відповідно, необхідним є удосконалення організації інформаційних потоків, зміна алгоритму і термінів проходження документів, забезпечення автоматизації передачі інформації.

Необхідність розширення системи інформації пов'язана не лише з виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю підприємства, але й з відображенням соціально–політичних факторів, які є зовнішніми факторами функціонування підприємства. Їх потрібно перевести на мову підприємницької діяльності, щоб активно впливати на соціальні групи, стосунки у колективі, інститути поза і всередині підприємства. При цьому слід урахувати, що функції управління постійно ускладнюються. Так, звичне планування трансформується у проблемно–орієнтоване планування, збут продукції – у маркетингову діяльність, фінансовий та управлінський облік доповнюється інтегрованою системою економічного аналізу.

Аналітичне забезпечення системи контролінгу передбачає реалізацію ряду груп цільових завдань економічного аналізу, зокрема:

1. Основні цільові завдання економічного аналізу в системі контролінгу:

1.1) планування процесів господарської діяльності (виробництво, логістика, збут, інвестування). Для процесу планування створюється нормативно–довідкова база, визначаються обсяг і структура необхідної інформації, розробляються методики складання планів за часом та змістом;

1.2) облік показників контролінгу на основі методів і критеріїв оцінки діяльності підприємства та його

структурних підрозділів. Для цього визначаються потреби системи управління у необхідній інформації, розробляється система показників контролінгу та звітні форми для збирання й обробки даних;

1.3) аналіз тенденцій розвитку підприємства, відхилень від прогнозованих показників. Для аналізу визначаються контрольовані показники за часом та змістом, обчислюються відхилення методом порівняння фактичних та прогнозованих даних, окреслюються фактори впливу на відхилення, дається інтерпретація та оцінка відхилень, систематизуються дані з метою виявлення позитивних і негативних тенденцій у роботі підприємства.

2. Спеціальні цільові завдання економічного аналізу в системі контролінгу:

2.1) формування інформаційно–аналітичного забезпечення, метою якого є побудова інформаційної системи, стандартизація документів і реєстрів обліку, комунікаційних зв'язків, організація збирання й обробки даних контролінгу. Реалізація цього завдання передбачає розробку інструментарію для планування, контролю, аналізу та прийняття рішень, забезпечення менеджерів інформацією (з висвітленням обсягу, змісту, форми, строків, часу подання);

2.2) моніторинг зовнішнього середовища, у якому функціонує підприємство. Це завдання охоплює збирання і аналіз даних про ринки (сировини, праці, капіталу, товару), кон'юнктуру ринку, конкурентів, ціни, формування досьє на конкурентів, огляди розвитку галузей, участь у виставках та ярмарках тощо.

Успішне виконання вищенаведених завдань удосконалює організаційні засади економічного аналізу діяльності корпорацій у частині інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу. Це забезпечує підвищення ефективності системи управління такими суб'єктами господарювання.

Крім того, контролінг можна розглядати як елемент антикризового управління. Діяльність служб контролінгу на підприємствах, які опинились у кризовому стані, має концентруватися на таких напрямках: впровадження й одночасне підвищення ефективності функціонування систем раннього попередження та реагування з тим, щоб прискорити виявлення кризових явищ і забезпечити вжиття адекватних заходів для їх подолання; вироблення ефективної санаційної концепції та плану санації у тісному співробітництві із зовнішніми експертами; контроль за реалізаці-

єю плану санації та своєчасне виявлення відхилень, шансів із відповідною корекцією плану. При будь-якому варіанті впровадження робота системи контролінгу повинна базуватися на комплексній економічній оцінці діяльності компанії.

Висновки

Таким чином, результатом виявлення можливостей та шляхів інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу стало удосконалення організаційних засад економічного аналізу діяльності корпорацій у частині удосконалення трактування цього поняття як спеціальної саморегулюючої системи методів та інструментів, яка направлена на функціональну підтримку управління підприємством та охоплює інформаційне забезпечення, планування, облік, контроль та аналіз.

Механізм контролінгу запропоновано представляти таким, що складається з аналітичного, оціночного, порівнюючого і логічного блоків коригуючих дій. Доведено, що економічний аналіз виступає інформаційною базою для досягнення подальших цілей контролінгу, у зв'язку з чим виділено вимоги до інформації, що акумулюється у системі контролінгу, а також основні та спеціальні аналітичні функції у системі стратегічного та оперативного контролінгу. Надано рекомендації щодо організації служби контролінгу на різних за чисельністю працівників акціонерних товариствах, що підвищить ефективність системи управління такими суб'єктами господарювання.

Список використаних джерел

1. Орлов А.И. Менеджмент: [учебник] / А.И. Орлов. – М.: Издательство «Изумруд», 2003. – 298 с.
2. Попова Л.В. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга / Л.В. Попова, Т.А. Головина, И.А. Маслова. – М.: «Дело и Сервис», 2006. – 272 с.

References

1. Orlov A.I. Management: [textbook] / A.I. Orlov. – M.: Publishing house «Emerald», 2003. – 298 p.
2. Popova L.V. Modern management analysis. Theory and practice of controlling / L.V. Popova, T.A. Golovina, I.A. Maslova. – M.: «Business and Service», 2006. – 272 p.

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку та оподаткування; Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент кафедри обліку та оподаткування; Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Данные об авторах

Зорина Елена Анатольевна,

д.э.н., профессор кафедры учета и налогообложения; Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковская Елена Владимировна,

к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения; Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about authors

Elena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting and Taxation; National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: alena07080978@gmail.com

Elena Petrakovskaya,

PhD, Associate Professor Department of Accounting and Taxation; National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: petrakov-elena@ukr.net